

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK MAHORATI

Ochilova Madinaxon Nodirjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Jurnalistika mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Behbudiy ijodiy merosining milliy uyg‘onish davri adabiyotida tutgan o‘rni va publitsistik mahorati atroflicha tahlil qilinadi. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g‘oyasining yalovbardori, yangi maktab g‘oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, o‘zbek dramaturgiyasini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, jurnalist haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jadid, dramaturg, publitsist, muxtoriyat, ma‘rifatparvarlik, matbuot, teatr, gazeta, jurnal.

Abstract: In this article, the role of Behbudi's creative heritage in the literature of the national renaissance period and journalistic skills are analyzed in detail. It talks about the recognized leader of Turkestan moderns, the bearer of the idea of an independent republic, the theoretician and practitioner of the idea of a new school, the first playwright, theater artist, publisher, and journalist who started Uzbek dramaturgy.

Key words: Jadid, dramatist, publicist, autonomy, enlightenment, press, theater, newspaper, magazine.

Ma‘rifat uchun birgina maktabning o‘zi kifoya qilmaydi. Zamona va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq kerak. Millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq lozim. Millat uchun oyna kerak, toki unda o‘z qabohatini ko‘ra olsin. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyni teatr va matbuot sari boshladi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ko‘plab publitsistik maqolalari uning faol siyosatchi va o‘tkir siyosiy sharhlovchi bo‘lganidan darak beradi. Chunonchi, “Xayrul umuru Avsatuho” maqolasida XX asr boshlarida Turkistonda harakatda bo‘lgan to‘rtta partiya to‘g‘risida bu haqda xabari bo‘lmagan, hatto bilishni ham istamagan ommaga

ma'lumot berib, ularning ijtimoiy yo'nalishi, maqsad va vazifalarini mufassal sharhlaydi va siyosiy ongi shakllanmagan 6 millionlik Turkiston musulmonlarini bu partiyalardan biri atrofida jipslashib, o'z haq-huquqlari uchun kurashishga dav'at etadi. Behbudiyning siyosiy publitsist sifatidagi faoliyati, ayniqsa, “Oyna” jurnali va “Samarqand” gazetasini nashr etgan 1913-1915-yillarda kuchaydi. Bu vaqtda u nafaqat Turkiston xalqlari hayoti, balki xorijiy Sharq mamlakatlaridagi ahvolni ham yaxshi bilan va ularni o'zaro qiyoslagan holda, gazeta va jurnalning g'oyaviy yo'nalishini belgilab olgan va aniq maqsad bilan harakat yurgizayotgan edi. Behbudiy muharriri bo'lgan bu nashrlarning g'oyaviy yo'nalishi esa, birinchi navbatda, xalq ommasining og'ir iqtisodiy va madaniy sharoitda yashashiga sabab bo'lgan ba'zi bir urf-odatlaridir. Otashin publitsist “A'molimiz yoki murodimiz” maqolasida ana shunday zararli odatlardan biri bo'lgan to'y masalasini ko'taradi:

“Bechora kosibni a'moli to'ydur. O'zi rohat yuzi ko'rmaydir. Kecha-kunduzni 18, balki 20 soatni mehnatda o'tkaraturgon kosiblarimiz bordur. O'n va yigirma sanalar mehnat va mashaqqat etar va xudodan o'g'il tilar, to'y qlmoq uchun. Ana bechorani a'moli. Yigirma sanallik mehnati uch kunda tamom”. Bir to'y kosib uchun ming, o'rtahol kishi uchun 2000 yo 3000, “nimboy” uchun esa 5000 so'mga tushadu. Va bu so'mlar uch kunlik to'yda yeb-ichilib ketdi. Kosib ham, o'rtahol ham, hatto “nomboy” ham bu mablag'ni bonka, firma yo “foydaxo'r”dan oladi. SHuning uchun ham ular qarzni to'lash paytida “bog'u xona va uyi ichidagi asbob”ni sotishga, hatto “bechora kelin va kuyov”ning ko'rpa va libosini “qarzgoh”ga berishga majbur bo'lishadi. “Subhonolloh - deb yozadi Behbudiy, - qarz olib, xalq'a osh bermoq aqlsizlik emasmi?”.¹

Behbudiy ko'targan masala millat ahamiyati molik. Negaki, katta xalqning ko'targan to'yi, o'limi bo'lmagan kuni yo'q. “Har kun, - deb yozadi publitsist, - bir musulmonni nimarsalari bozorga dini uchun... sotilur. Har kin va qadar veksellar – “protest”, na qadar do'kon, korxonona hajz (pechat) bo'lur. Bu nimaning jazosi? To'y, ma'raka, ta'ziya, ko'pkari, bazm”. Holbuki, bir mahallada 20 nafar kishidan biri yo savodli, yo savodsiz. Hattoki, bugun qozilik qilayotgan kishi o'rniga ertaga shunday

¹Mahmudxo'ja Behbudiy “A'molimiz yoki murodimiz” maqolasidan.

bi rsavodli-ilmli kishi topilmasligi mumkin. Behbudiy ana shunday xalq turmushi manzarasini chizib, xitob qiladi:

Albatta, ”to‘y va ma’raka qilinsun, - deb yozadi Behbudiy, - ammo hozirgidek isrof etmasdan qilinsun. Va mumkin qadarincha kichik qilinsun. To‘yu ma’rakaga sarf qilinaturg‘on oqchani eski madrasa va mozoru masjid hamda maktablarni shikast-rextlariga sarf etilsun. To‘y va ma’raka oqchasidan bolalarni hukumat maktablariga berilsun va bu oqchadan talabalarni Makka, Madina, Misr, Istanbulg‘a va Rusiya dorilfunun va dorilsanoatlariga yuborilib, diniy va dunyoviy va zamonaviy odamlar yetishdurmoqg‘a sa’y qilinsun. Bizni Turkistonda oqcha ila Kafkaz, Qrim, O‘runburg va Qozong‘a usuli ta’lim o‘rganmoq uchun bola yubormoq kerakdur...”.

Muallif bu qadim otalar yurtini unda yashab turgan barcha qon-qarindosh millatlarning birligi, hamkorligi bilangina saqlab qolish mumkinligini teran anglaydi. Butun vujudi bilan Turkistonni birlikka chorlaydi. “Bovurlar!- deb yozadi qozoq birodarlariga ochiq xatida, - bilingki, hozirda Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e’lon qilindi va siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Inchunin, muxtoriyatda olinur, lekin berilmas. Ya’ni muxtoriyatni Turkiston bolalarining o‘zi birlashib, g‘ayrat ila olurlar. Albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning qo‘lidan kelsa, bermaslar. Biz bo‘shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib, muxtoriyatimizni ham yo‘q qilurlar. Bul, albatta, shundaydur va bul so‘zga hech kim ixtilof qilolmaydur.

Endi ishlar shu holda ekan, biz hammamiz, ya’ni qirg‘iz, qozoq, o‘zbek, turkman, arab, fors, xullas, Turkistondagi, Qozog‘istondagi va Turkmanistondagi barcha musulmonlar va hamda mundagi yahudiy va xristianlar birlashib, ittifoq ila shu muxtoriyatning amalg‘a kelishiga sa’y va ehtirom etmog‘imiz lozimdur.

Chirog‘larim! Boshqa xalqlar, masalan, serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, polyaklar va boshqalar hatto dunyoning u bir uchidagi qarindoshlari ila birlashur ekanlar, boshqa katta va quvvatli davlatlarga tobe’ bo‘lub, yutilub, hatto tilini yo‘qotgan o‘z jinsdoshlarini ajratib olib, o‘z birlashmoqg‘a jon va kuchlarini sarf etar ekanlar, biz o‘z ichimizdagi qarindoshlarimizdan ayrilsak, uyatdur, axmoqlikdir. Turk tomurig‘a bolta urmoqlikdir”.

Muxtoriyat boy berildi. Uni otalarimiz saqlab qololmadilar. U sovetlar tomonidan xoinona bostirildi. 19-20-fevral kunlari shahar to‘pga tutildi. 10 mingta turkistonlik o‘ldirildi, 180 ta qishloqqa o‘t qo‘yildi. Behbudiy iztirob bilan mayning boshida Samarqandga qaytadi. U yerda tura olmay, Toshkentga keladi. Turkiston rus sovet hukumati rahbarlari bilan muzokaralar natija bermaydi. Orzulari chil-chil bo‘lgan Behbudiy 1919-yilning bahorida 25-martda Shahrisabzda qo‘lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilinadi. Uning qatli haqidagi xabar o‘sha paytdagi poytaxtimiz Samarqandga rosa bir yildan keyin ma‘lum bo‘ladi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutadi. O‘nlab marsiyalar yoziladi.

Qarshi shahri 1026-37-yillarda Behbudiy nomi nomi bilan yuritildi. Biroq bu niqob edi. Qarshi shahriga uning nomi qo‘yilgan o‘sha 1926-yildayoq u mansub bo‘lgan jadidchilikni aksilinqilobiy, aksilsho‘roviy harakat sifatida qoralash kampaniyasi boshlab yuborilgan edi.

Bugun Behbudiy kabilar muqaddas tutgan yurt ozod va mustaqil bo‘ldi. Ular jon fido etgan istiqloq avlodlarga nasib etdi. Millat va Vatan mustaqilligi yo‘lida fido bo‘lganlar esa shu Millat va Vatan umri qadar boqiydirlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy XX asr bo‘sag‘asidagi Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatchiligining eng yirik namoyandasi, yangi davr o‘zbek madaniyatining asoschisidir. Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g‘oyasining yalovbardori, yangi maktab g‘oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, o‘zbek dramaturgiyasini boshlab bergan birinchi dramaturg, teatrchi, noshir, jurnalist. U tariximizning g‘oyat og‘ir va murakkab bir davrida yashadi. Jadidchilik va uning o‘ziga xos g‘oyalari Behbudiy adabiy merosida aks etgan. Jadid maktablari jadidchilikning asosiy poydevoridir. Jadid matbuoti yangi o‘zbek adabiyotining beshigidir. Behbudiyning ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qilishdagi harakatlari beqiyosdir. Behbudiy birinchi o‘zbek dramaturgiyasining asoschisi. Behbudiyning badiiy merosi yosh avlodni vatanparvarlik, elsevarlik ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, N.va bosh, (1999) XX asr o`zbek adabiyoti tarixi (darslik). Toshkent. O`qituvchi.
2. Behbudiy, M (1989) ” Padarkush”. ”Sharq yulduzi” jurnali 7-Son.
3. Behbudiy, M (1999) ”Tanlangan asarlar”. Toshkent. Ma’naviyat.
4. www.ziyonet.uz.